

Anexo: Matriz de consistencia cualitativa

Título del Proyecto de Investigación			
Revalorización de la Cultura Lambayeque a partir de un proyecto multimedia “Protectores del Legado”: un análisis a estudiantes universitarios, 2025			
Autor:	Carlos Fabian Fernández Caramantín		
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN	CATEGORIAS APRIORÍSTICAS	METODOLOGÍA
<p>PROBLEMA GENERAL</p> <p>¿Cómo contribuye la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local?</p> <p>PROBLEMAS ESPECÍFICOS</p> <p>¿Cómo se revalorizan los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en estudiantes de una universidad local?</p> <p>¿Cómo contribuye la propuesta de la página web del proyecto multimedia “Protectores del legado” en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura</p>	<p>OBJETIVO GENERAL</p> <p>Analizar la contribución de la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local.</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Diseñar la propuesta del proyecto multimedia “Protectores del legado” en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en estudiantes de una universidad local. ● Develar el aporte de la propuesta de página web del proyecto multimedia “Protectores del legado” en la 	<p><u>CATEGORÍA DE ESTUDIO</u></p> <p>Producción Multimedia</p> <p>Revalorización cultural</p> <p><u>SUBCATEGORÍAS</u></p> <p>Página web</p>	<p><u>TIPO:</u> Básica</p> <p><u>ENFOQUE:</u> Cualitativo</p> <p><u>DISEÑO:</u> Fenomenológico</p> <p><u>ESCENARIO DEL ESTUDIO:</u> Universidad Señor de Sipán</p> <p><u>PARTICIPANTES</u></p> <p>5 especialistas en producción multimedia y/o audiovisual en contenido cultural</p> <p>20 estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación</p> <p><u>TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS</u></p> <p><u>Técnica:</u> Entrevista y Focus Group</p>

<p>Lambayeque en los estudiantes de una universidad local?</p> <p>¿Cómo contribuye la propuesta de los podcast del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local?</p> <p>¿Cómo contribuye la propuesta de las redes sociales del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local?</p>	<p>revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examinar el aporte de la propuesta de podcast del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local. • Comprender el aporte de la propuesta de redes sociales del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local. 	<p>Podcast</p> <p>Redes sociales</p>	<p>Instrumentos: Guía de entrevista y Guía de focus group</p>
---	--	--	--